

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ЕТНІЧНІ ФАКТОРИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ПОБУТОВОМУ МІЖСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ

Ніколенко О.

*кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов
математичних факультетів навчально-наукового Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0469-8376>*

ETHNIC FACTORS IN PROFESSIONAL AND EVERYDAY INTERPERSONAL COMMUNICATION

Nikolenko O.

*Ph.D. in Philology, Associate Professor of the Foreign Languages Department for Mathematical Faculties
at Educational and Scientific Institute of Philology,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0469-8376>*

Анотація

У статті досліджуються особливості номінації етносів (етнонімів), їхнє походження, словотвірна активність та функціонування у міжкультурній комунікації. Проаналізовано вплив географічного середовища, біологічних характеристик, культури етносу та суспільного життя на формування етнонімів. Особливу увагу приділено дослідженню стереотипів як когнітивних структур, що відображають уявлення про власну та інші етнічні групи. Розглянуто процес формування та еволюції етнофобізмів – пейоративних та образливих номінацій, які відображають етнічні упередження. Проаналізовано специфіку використання етнонімів у контексті соціокультурних реалій англосовітних країн, зокрема США. Дослідження підкреслює роль етнічних стереотипів у формуванні мовної картини світу та їхній вплив на міжетнічне спілкування. Особливу увагу приділено аналізу історичних і сучасних пейоративних номінацій у соціальному дискурсі, зокрема у висловлюваннях політичних лідерів, таких як Дональд Трамп.

Abstract

The article is devoted to the study of the nomination of ethnic groups (ethnonyms), their origin, word-forming activity and functioning in intercultural communication. The influence of the geographical environment, biological characteristics, culture of the ethnic group and social life on the formation of ethnonyms is analyzed. Particular attention is paid to the study of stereotypes as cognitive structures that reflect the idea of one's own and other ethnic groups. The process of formation and evolution of ethnophobias – pejorative and offensive nominations that reflect ethnic prejudices – is considered. The specifics of the use of ethnonyms in the context of socio-cultural realities of English-speaking countries, in particular the USA, are analyzed. The study emphasizes the role of ethnic stereotypes in the formation of the linguistic picture of the world and their influence on interethnic communication. Special attention is paid to the analysis of historical and modern pejorative nominations in social discourse, in particular in the statements of political leaders such as Donald Trump.

Ключові слова: етноніми, етнофобізми, стереотипи, міжкультурна комунікація, соціокультурні номінації, мовна картина світу, етнічні упередження.

Keywords: ethnonominations, toponyms, ethnophobisms, nicknames, pejorative names.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях неабиякий інтерес як об'єкт номінації становить людина та різноманітні об'єднання індивідів [4, с. 25]. Однією з причин такої уваги є те, що, міняючи ролі, наслідуючи різні моделі поведінки, реалізуючи певні дії, людина в своїх різноспрямованих проявах стає референтом багатьох функціональних, реляційних та інших імен. Категорія найменування особи охоплює різноманітні значення та характеризує людину як носія суспільних (соціально-професійних, національних) відносин та як істоту біологічну із властивими їй якостями, ознаками, особливостями, які виступають у ній ще в більш диференційованому вигляді.

Серед факторів, відображуваних в імені людини і тісно пов'язаних з її життєдіяльністю, слід

виділити такі: географічне середовище, біологічні характеристики, культура етносу, суспільне життя (класова і статусна належність, належність до соціальних інститутів, професійних асоціацій).

Територіальний аспект номінації виявляється в тому, що на вибір назви людини впливають природні умови певної місцевості. Топоніми як важлива частина загальної мовної системи етносу не існують ізольовано, вони зазнають семантичних зрушень основ, постійно відбуваються номінативні зміни об'єктів, відчутними є міжмовні та міждіалектні впливи. Тому топонімію розглядають не як монолітне нерухоме ціле, а багатшарове, хронологічно різне утворення, що розкриває умови формування нації. Топоніми визначають як окрему категорію власних назв. До

власних назв деякі вчені зараховують особові імена, прізвища, прізвиська, різні лицарські псевдоніми, а також назви племен і народів. Серед назв осіб дослідники розрізняють катойконіми – лексичні одиниці, що позначають людей за місцем проживання, за населеним пунктом, а не за національністю чи державною належністю [3, с. 49]. У XIX столітті найбільша категорія прізвиськ англійських шахтарів походила від місця проживання, як, наприклад, *Sandy Cape North*, *Front Lake* and *John Caledonia*, *Old Stuff* *Harry* (from Staffordshire) [16].

Жителів колишньої НДР називали *Ossies*, підкреслюючи те, що вони мешкали в східній частині країни, водночас їхніх західних сусідів, громадян ФРН, іменували *Wessies*. А про північних німців кажуть у загальному і, як правило, пейоративно – *Preiss*, *Preussen*.

Об'єктом нашого дослідження є номінації етносів (етноніми), їхнє походження, словотвірна активність та їх функціонування. Предмет дослідження – різні характеристики творення етнонімих англійських найменувань.

Мета дослідження полягає у виявленні та описі назв людей за національною ознакою, англійських етнонімів.

Для позначення людей за національною ознакою в лінгвістиці використовують цілу низку різноманітних лексичних одиниць, насамперед етноніми. Етнонім – назва етнічної групи людей: племені, племінного союзу, народності, нації. Етноніми як найменування особливого типу (за визначенням автора, етноніми – мовні одиниці, що перебувають на межі між онімною та апелятивною лексикою) [6, с.249]. Етноніми незамінні у процесі міжкультурної комунікації, бо безпосередньо позначають його учасників. Для позначення етнічної належності людини використовують стереотиповані уявлення в суспільстві про кожну національність. Стереотипи виникають у результаті когнітивного процесу категоризації, який передбачає протиставлення себе як представника групи «ми» – іншим, тобто групі “вони”, й генералізації – ототожнення індивідуальних характеристик представника групи з груповими мовнокультурними, соціальними, професійними чи віковими характеристиками. Наслідком є відокремлення стереотипних уявлень про себе (автостереотипи) від уявлень про інших (гетеростереотипи), а також сталість, спрощеність та схематичність стереотипного образу [2]. Т. Л. Кацберт наголошує, що як когнітивні структури свідомості стереотипи зберігають групову ідеологію та підтримують позитивний образ групи «ми». Це виражається в тенденції до більш позитивного судження про свою групу (*Merry England*, *Deutschland – Land der Dichter und Denker*) та більш упередженого сприйняття інших (*Germans – arrogant, aggressive, rude*), коли вплив власної культури та її цінностей на оцінку образів інших націй відіграє важливу роль. Численність негативних стереотипів пояснюється ще й тим, що негативні риси та якості потребують менше аргументів для підтвердження.

Стереотипне сприйняття представників інших етносів, їхніх реальних або уявних якостей відбивається у мовній картині світу, фрагментом якої є номінативні засоби позначення іноземців, наприклад: *froggy* – француз; *Chinky, yellow, ricer* – китаєць; *spaghetti, dago* – італієць; *sauerkraut* – німець; *spinach* – іспанець; *bagel bender* – єврей; *bean bandit, greaseball* – мексиканець [4, с. 73].

Орієнтація за національною ознакою відіграє значну роль у мовній картині світу, що особливо гостро реалізується в міжкультурному спілкуванні [10, р. 37]. Важливою рисою національного сприймання є принципова антонімічність будь-якої національної риси. Якщо в оцінці національного стереотипу спостерігається те саме прикрашання, яке виявляється в оцінці індивідуальних властивостей, то в оцінці інших національностей відчувається деяке перебільшення в негативному плані [7, с. 150].

Неофіційні назви, що їх представники одного етносу використовують до представників іншого, є *етнонімами-прізвиськами* – пейоративними назвами та *етнофобізмами* – табуйованими та образливими назвами, що здебільшого належать до стилістично зниженої лексики та сленгу. Етнофобізми – це ономастичні одиниці, які є принизливими, образливими позначеннями тих чи інших етнічних груп. Їх поява зумовлена цілою низкою соціальних чинників, серед яких найвпливовішими є етнічні упередження. За визначенням ван Дейка, етнічні упередження – це «негативні установки, що панують у суспільстві щодо етнічних меншин у цілому або окремих їх представників» [8, с. 175–176]. Хоча вживання етнофобізмів суперечить принципіві “політичної коректності” та вважається виявом ксенофобії у міжкультурному спілкуванні, саме вони переважають серед прізвиськних етнічних найменувань. Численні образливі номінації представників чужих етнічних груп ґрунтуються як на виділенні певних фізичних характеристик (ірландці – *Carrot Top, Fire Bush, Clown*, азіати – *Egghead, Slit, Yellow*, американці – *Jarhead, Jumbo Jaws*), так і на вказуванні на соціокультурні відмінності (араби – *Camel Jockey, Rag-head, Osama*, канадці – *Snow Bird, Pineback, Prigger* [17].

Співіснування різних расових та етнічних груп і тим самим співіснування різних культур (*multiculturalism*) – характерна риса англомовних країн. Зміни в расово-етнічній характеристиці населення США спричинили, зокрема, виникнення поняття “меншини, яка становить більшість населення (на певній території)” – *majority minority*. Етнічні меншини становлять більшість населення у таких штатах, як Каліфорнія, Нью-Мексико, в місті Вашингтоні. Нова демографічна складова частина, «іспанська меншість» (*hispanic minority*), виходить нині на перший план, що демонструють численні лексичні одиниці, які позначають тих, хто належить до іспанської складової частини, наприклад, *grease-ball* – (*derog.*) a *foreigner, esp. one of Mediterranean or Latin Amer-*

ica; guinea also ginny, guinny – (derog.) an immigrant of Italian or Spanish origin; dago – (derog.) a foreigner, esp. a Spaniard, Portuguese, or Italian; ginzo – (derog.) a person of Italian extraction) [9].

Загальновідомими стали в англійській мові позначення іммігрантів, наприклад, *bohunk* – an immigrant from central or south-eastern Europe, esp. one of inferior class; *hunk/hunkey/hunkie/hunky* – (derog.) an immigrant to the United States from east-central Europe; *Polack* – (derog.) a Polish immigrant; *homey (homie)* – a British immigrant, esp. one newly arrived, *Limey* – a British immigrant, *turkey* – an Irish immigrant in the US; *wog* – (derog. and offensive) a foreigner, esp. a non-White one; *overstayer* – a foreign national who stays in a country for longer than he or she is entitled. І надалі народжуються численні образливі номінації для темношкірого населення, які відображають расово-етнічну дискримінацію, наприклад, *dinge, jit, jig, jigaboo /jiggabo, jungle bunny, blackamoor, kink/kinky, boogie, jazzbo, coon, nig-nog, houtie, terr, wooly-head, black velvet, Af, Sambo, schvartze(r), shine, sooty, nigra/nigrah, nigger, spearchucker* (derogatory terms for Black people); *Uncle Tom, Thomas* – derogatory terms for black people considered to be servile. У мові афроамериканського населення останніми десятиріччями утворився синонімічний ряд лексичних одиниць, використовуваних для номінації білої людини, наприклад, *whitie, paddy, ofay, grey, kelch, Jumble, Mr Charlie, honky/honkie, pale-face, jeff*. Для пейоративної номінації білих в американському суспільстві використовують етнофобізми з метафоричним значенням: *Chalky, Pastyface, Milkhead, Bird Shit, Snowman, Flour Bag, Mayonnaise, Pancake, Vanilla, Yogurt* та інші [17]. Усі ці лексичні одиниці мають значення – “a white man” і марковані негативною конотацією. У мовленні темношкірого населення спостерігається розширення значення лексичної одиниці *brother* (Afro-American use) – a fellow black. У цьому випадку усувається диференціальна сема «кровна спорідненість за батьком та матір'ю» і зберігаються семи «чоловіча стать» і «плем'яна спільність».

У спілкуванні особливого значення набуває ставлення однієї людини до іншої, людей загалом; взаємовідносини між членами колективу, соціальної групи. Саме ці стосунки представлені у соціокультурних номінаціях людини, що пов'язані з історією тієї чи іншої країни, цивілізаційними процесами, з формуванням націй, з певними стереотипами.

Так, завдяки американському історикові Вільяму Бьорду II, баронові з Вірджинії, який очолював комісію з вивчення межі між колоніями Північної Кароліни та Вірджинії, та його праці “The History of the Dividing Line” можна простежити історію появи та еволюцію прізвиська “red-necks” – червоношиї (люди, які працювали на землі під променями палючого сонця, мали червоні шиї). Це прізвисько в американському суспільстві вживали протягом кількох століть. Наприкінці XIX століття воно набуло дещо позитивної

конотації, а саме респектабельності, – коли молодший брат президента Сполучених Штатів з'явився на фотографіях у футболці з надписом “Redneck Power” – влада червоношиюго [15, р. 48]. Але, як зазначає Роберт Д. Джакобс у своїй праці “Tobacco Road: Low Life and the Comic Tradition”, бідний білий у XIX столітті був все ще лише комічно-негативним об'єктом. На зміну дегенеруючому бідному білому з півдня із соціального класу, який колись ненавиділи, в 60-х роках прийшов новий демократичний шоу-герой. Народжений у двокімнатній квартирі в маленькому містечку Міссісіпі, він здобув миттєву славу. Обдарований неординарним голосом, він співав пісень, у яких поєднав чуттєву скорботу негритянських блюзів із гіпнотичним ритмом рок-н-ролу. Елвіс Преслі, білий житель Півдня Америки, досяг обожнювання: a little redneck boy from this shack of a house became the *King of Rock and Roll*” [11]. Таким чином, пейоративне вживання номінації “redneck” згасло, а отже, мало темпоральну характеристику.

Стереотипи як елементи картини світу в свідомості індивіда проходять усі стадії, властиві динамічним утворенням: вони зароджуються, переживають період свого становлення, існують у певному достатньо стабільному плані, піддаються розпаду та знищенню.

Незважаючи на те, що обрання у 2008 році президентом США Б. Обами ознаменувало початок «пострасової ери», сам президент став мішенню негативної етнономінації. У 2012 році в країні з'явився антипрезидентський лозунг Renig, утворений складанням слів *renege* (не дотримуватися свого слова) та образливого *Nigger* [1, с. 8].

Перемога 45-го президента США Дональда Трампа шокувала американців і навіть світ. Багато хто вважав Трампа расистом і дискримінатором під час його виборчої кампанії. З моменту своєї перемоги на посаді президента в 2016 році Трамп публічно заявляв провокаційні промови, які розпалювали ксенофобію та расизм. Його напади були спрямовані на іммігрантів, латиноамериканців та афроамериканців. Трамп назвав мексиканських іммігрантів злочинцями та гвалтівниками. Після вступу на посаду Трамп продовжив висловлювати расистські погляди. Наприклад, він нападав на гравців НФЛ, які стояли на колінах під час національного гімну, висловлював підтримку агітаторам білої раси в Шарлоттсвіллі, нібито стверджував, що всі гаїтяни хворі на СНІД, і описував африканські країни, Гаїті та Сальвадор як “shitholes,” коли обговорював імміграцію [12].

Висновки. Дослідження соціальних цінностей в певній культурі світу постають у центрі уваги багатьох дослідників, бо зміни в ціннісних уявленнях мовного колективу впливають на семантичну еволюцію соціально-оцінних номінацій. Відображаючи культуру суспільства загалом і внутрішню культуру особистості зокрема, етнічні найменування створюють соціокультурні символи, стереотипи. А виявлення факторів, що

виникають через стереотипне сприйняття представників інших культур і спільнот, сприятиме вирішенню кризових ситуацій та запобіганню конфліктам у міжетнічному спілкуванні.

Список літератури

1. Арефієва К. Р., Бялик В. Д. (2020). Етноцентризм та його вияви в англomовних етнономінаціях США. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Том 31 (70) № 1 Ч. 2, с.6-10.
2. Кацберт Т. Л. (2008). Національні стереотипи в англо-німецьких відносинах: лінгвокультурний аспект: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Тетяна Леонідівна Кацберт; Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 295 с.
3. Колесник В. О. (2022). Катайконіми та етнонімі прізвиська болгар півдня України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. № 56, с.47-52. <https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.11>
4. Левицький А. Е. (2011). Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації: [монографія] / А. Е. Левицький, Ю. В. Святюк. – К.: Логос, 2011. – 192 с.
5. Наталія Мельник (2020). Етноніми та способи їх репрезентації у сучасній лінгвістиці. Лінгвістичні студії, Вип.39, с.70-82. <https://doi.org/10.31558/1815-3070.2020.39.6>
6. О. Сколоздра-Шепітко, Літературно-художня етнонімія малої прози Івана Франка, «Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство» 2014, вип. II (24), с. 249.
7. Сукаленко Н. И. (1992). Отражение быденного сознания в образной языковой картине мира / Нонна Ивановна Сукаленко. – К.: Наукова думка, 1992. – 164 с.
8. Т. А. ван. Дейк (1989). Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – 261 с.
9. Шиманович Г. М. (2005). Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові ХХ століття: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ганна Миколаївна Шиманович; Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 293 с.
10. Dijk T. A. van. (1984). Prejudice in discourse: An analysis of ethnic prejudice in cognition and conversation / T. A. van Dijk. – Amsterdam: Benjamins, 1984. – P. 294.
11. Jacobs, Robert D. (1980) “Tobacco Road: Lowlife and the Comic Tradition.” In *The American South: Portrait of a Culture*, edited by Louis D. Rubin Jr., Baton Rouge: Louisiana State University Press.
12. Josh Dawsey, “Trump Derides Protections for Immigrants from ‘Shithole’ Countries,” the Washington post, January 12, 2018, https://www.washingtonpost.com/politics/trump-attacks-protections-for-immigrants-from-shitholecountries-in-oval-office-meeting/2018/01/11/bfc0725c-f711-11e7-91af31ac729add94_story.html?utm_term=.1c5074e3680f
13. Sviatiuk Yu. V., Petrovsky M. V., Ruban L. M. (2019). Linguocognitive aspect of ethnic group categorisation in English // *Naukovi zapyski mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Is. 30. P.45-56.
14. Windarti, A., Atmantika, Z.H., Kusuma, C.B.A., Kasiyarno, Ahdiani, U., Murwantono, D. (2023). The ways racism emerged in the era of President Donald Trump and its impact on AsianAmericans during COVID-19: A sentiment analysis. *EduLite: Journal of English Education, Literature, and Culture*, 8 (1), 115-134. <http://dx.doi.org/10.30659/e.8.1.115-134>
15. William C. Southern Politics: Old Style and New / C. William, Jr. Harvard // *The American South. Portrait of a Culture* / ed. by Lois D. Robin. – Jr., 1991. – P. 48.
16. Miners Museum [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайта: www.minersmuseum.com/.../Nickname%20
17. The Racial Slur Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайта: <http://www.rsdB.org/races>